

O‘ZBEK TILI MILLIY KORPUSINING HOZIRGI HOLATI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Norboyeva Nafisa

TerDU kompyuter lingvistikasi Yo‘nalishi magistri
nafisanorboeva00gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbek tili milliy korpusining hozirgi holati: unga doir tadqiqotlar, filologik dasturiy ta‘minotlar, ularning imkoniyatlari va afzalliklari, tabiiy tilni qayta ishlashga doir masalalar, til va adabiy korpuslar, mashina tarjimasidagi muammolariga oid ma‘lumotlar joy olgan.

Kalit so‘zlar: lingvistik, korpus yaratish, tadqiqot, dasturiy ta‘minot, kompyuter lingvistikasi, ta‘limiy korpus, elektron ta‘minot, tabiiy til, tilshunoslik.

Abstract: In this article, the general description of Uzbek lexicography and the gradual development of Uzbek lexicography and the research of works related to lexicography created in Uzbek linguistics were commented.

Keywords: Uzbek vocabulary, linguistics, source, explanatory dictionary, Chigatay language, grammatical features.

Rivojlanib borayotgan axborot dunyosida XXI asrda o‘zbek tilshunosligida yangicha qarashlar shu jumladan, o‘zbek tilining internet bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan, izlanishlar muhimligi doirasi kengayib bormoqda. Mamlakatimizda tilga bo‘lgan e‘tibor yana bir pog‘ona yuksakka ko‘tarildi. Bunga yaqqol misol qilib, tilimizni asrab-avaylash, boyitish, undan amaliy foydalanish ko‘lamini oshirish bilan bir qatorda, o‘zbek tilini axborot kommunikatsiya tizimi bilan birgalikda jipslashtirib, yangi sohaga yo‘l ochildi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘zbek tilini zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integrasiyalashuvi ta‘minlash bugungi kunimizdagi ijtimoiy ehtiyojimizga aylanib ulgurdi. O‘zbek kompyuter lingvistikasida ham avtomatik tarjima, lingvistik korpuslar, ontologiya, amaliy va nazariy asoslarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. So‘nggi yillarda tilshunosligimizda o‘zbek lingvistik korpusini yaratish borasida sezilarli darajada ishlar olib borilmoqda. Doktorlik va falsafa doktorligi bo‘yicha o‘nlab dissertatsiyalar himoya qilindi. Umuman olganda, korpus haqida uni yaratish bo‘yicha tushunchalar va ma‘lum bir xulosaga kelindi. Sohaga oid bir necha muammolarni hal etish bo‘yicha, Shahlo Hamroeva, Guli Toyirova, Nilufar Abdurahmonovalar tomonidan himoya qilingan doktorlik ishi va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan filologiya

fanlari bo'yicha falsafa doktorligi ishlari tahsinga loyiqdir. Yangi sohaga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Bu yo'lda ularga bosh bo'lib, ilmiy rahbarlik qilayotgan Baxtiyor Rajabovich Mengliyevning xizmatlari beqiyos ekanligi yorqin ifodasini topmoqda. Bu sohani yanada kengaytirish uchun jahon tajribalarini o'rganish ahamiyatga molikdir. Bunda suniiy intellektning avtomatik tarjima, kompyuter tahlili, tahriri, tezaurus, elektron lug'at singari imkoniyatlari kengaytirish, ilmiy-nazariy asoslarini takomillashtirish, uni amaliyotda qo'llash yo'llariga ko'proq urg'u berish, uni tadbiiq etish bilan bog'liq istiqbolli rejalar tuzib olish va uning zaruratini dolzarbligini belgilaydi. Bugungi kunda o'zbek tilining ta'limiy korpusini yaratish xorijiy tajribalardan kelib chiqib, bosqichma-bosqich ma'lumotlar shakllantirishiga qaratilgan va o'zbek adabiy tilining bugungi so'zligini qamrab olgan elektron darslik, ko'p tilli so'zlashgichlar va o'zbek tilining boshqa tillarda ekvivalenti bo'lmagan, tarjima qilinmaydigan leksik birliklari – milliy-madaniy so'zlarning izohi berilgan glossariy, o'zbekcha to'g'ri talaffuz ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan audio va videomateriallar hamda mobil ilova qamrab olingan, multimedia mahsulotlari majmuasini yaratish ko'zda tutilgan. Bu bilan amaldagi o'quv dasturlari mazmunidan farqli ravishda mazkur kompleks o'zbek tilini notanish vaziyatlarda ham qo'llay olish, ko'nikmalarini shakllantiradi. Undan o'zbek tilini o'rganishni boshlovchilar, o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar, talabalar keng jamoatchilik foydalanishi mumkin. Boshqacha aytganda, tabiiy tilni kompyuterli tushunish, kompyuter va inson o'rtasidagi tabiiy tilga juda-juda yaqin bo'lgan "muloqot"tilini yaratish, tabiiy tillarni elektron ko'rinishda ifodalashga mo'ljallangan matematik modellardan foydalanish kompyuter lingvistikasi oldida turgan eng asosiy masalalardan bo'lib, mazkur masalalarni ilmiy jihatdan hal etish tilshunoslar va kompyuter dasturchilarining o'zaro hamkorlikda ishlashini taqozo etadi. Kompyuter lingvistikasi aslida amliy lingvistikaning bir yo'nalishi sifatida ma'lumotlarni qayta ishlash va tashkil etishning kompyuterli texnologiyasi bilan shug'ullanadi. Xulosa o'rnida til o'rganish va o'rgatishga oid nimaiki bo'lsa, kompyuter lingvistikasi bularning barchasiga amaliy jihatdan daxldor fan bo'lib qolaveradi.

Fodalanilgan adabiyotlar:

- 1.Xoliyorov O'. O'zbek tili ta'limiy korpusini tuzishning lingvistik asoslari. Filol.fan.bo'yicha fal.dok-ri.diss.avtoREF. -Termiz,2021.-B.16.-52b.
- 2.O'zbek tilining milliy korpusi:muammo va vazifalar /Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Elektron nashr /ebook.- Toshkent:ToshDO'TAU,31.05.2022-356b.

3. Abjalova M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim,2020. -B.38-39.
- 4.Abduraxmonova N. Kompyuter lingvistikasi. -Toshkent-2021.
- 5.Xolmanova Z. Kompyuter lingvistikasi.-Toshkent-2019.
- 6.O‘zbek filologiyasining taraqqiyoti tamoyillari. Ilmiy maqolalar to‘plami.- Toshkent-2019.
- 7.Eshmo`minov A. O‘zbek tili milliy korpusining sinonim so‘zlar bazasi-Qarshi-2019.
- 8.Hamroyeva Sh. Korpus lingvistikasi atamalarining qisqacha izohli lug‘ati.- Buxoro-2018.
- 9.Mengliyev B. Tilshunoslikning amaliy masalalari. (Monografiya) Toshkent-2020.
- 10.Ne‘matov H. Mengliyev B. Botirova A. Tilshunoslikning falsafiy masalalari.(Monografiya) Toshkent-2020.